

DOI: <https://10.5281/zenodo.15600999>

TOSHKENT VILOYATI YER RESURLARINI BOSHQARISHDA DAVLAT NAZORATI SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI

R.M.Navruzov

O‘zbekiston Milliy Univyersiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi
katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola viloyat yer resurslarini boshqarishni takomillashtirish negizida yerdan foydalanishni boshqarish tizimi samaradorligini oshirishga qaratilgan. Yer tabiiy resurs, umummilliy boylik sifatida jamiyat hayotida uning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishi yo‘lida siyosiy, huquqiy jihatdan kelajakda yerdan foydalanish istiqbollari hisobga olingan holda takomillashuvi muhim hisoblanadi. Ayniqsa, yer resurslaridan foydalanishda teng huquqlilikni ta‘minlash, yer resurslarini tartibga solishning iqtisodiy mexanizmini ro‘lini oshirish kabi masalalar sohaga raqamli axborot texnologiyalarini keng joriy qilish bilan xal etilmoqda.

Kalit so‘zlar: *Yer resurslarini boshqarish, yerdan foydalanish, yer hisobi, Davlat yer nazorati, yer va kadastr nazorati, yer islohoti, yer fondi.*

Kirish. Yer resurslarini boshqarish – yer resurslariga jamiyat va davlatning yer resurslarini foydalanishda ularning samaradorligini oshirish uchun muntazam, ongli va aniq maqsadga qaratilgan ta'sir ko'rsatishidir. Yer munosabatlarining kechishi ta'sir etish jarayonida yer resurslarini boshqarishning quyidagi yo‘nalishlarini yuzaga keltiradi:

-siyosiy-yer resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha davlatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ekologik vazifalarini bajarilishini ta'minlashidir. Ma'muriy boshqarish esa yer resurslarini boshqarish omilkorligini aniqlash, o‘zaro muvofiqlashtirilgan vazifalarni va ularni bajarishni tashkil etish, davlat boshqaruvi va mahalliy organlar tizimini shakllantirish;

-huquqiy - qonuniy hujjatlarda belgilangan huquqiy me'yorlar asosida yerni saqlash va oqilona foydalanishda tenglik va shaffoflikni ta'minlah, yerga bo‘lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish, yerning davlat va jamoat manfaatlari uchun huquqiy nazorat tizimini yuritish;

-ilmiylik - fan-texnika taraqqiyoti yerishgan yutuqlarni hisobga olib yer resurslarini boshqarish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish;

-iqtisodiy - yer resurslaridan samarali foydalanish shartlarini belgilash;

-tashkiliy-texnologik - iqtisodiy, ijtimoiy rag'batlar va yer resurslarini asrash hamda ulardan oqilona foydalanish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish.

SHunday ekan yer munosabatlariga kirishilar ekan avvalo undan maqsadli foydalanish qat'iy nazorat ostida bo'lishi, yer to'g'risidagi axboratlarning ishonchli, aniq va ochiq foydalanish imkoniyatini yaratilishi, yer hisobining to'liq shakllantirilishi hamda davlat ro'yxatidan o'tkazish tizimli ravishda xalq etilishi talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasida yerdan foydalanish O'zbekiston Respublikasining 1998-yil 30-aprelda qabul qilingan "Yer kodeksi" 2-bob 8-moddasiga binoan yerdan foydalanish maqsadiga ko'ra yer fondi 8 ta toifaga asosan yuritiladi. Ushbu toifalardan foydalanish maqsadiga ko'ra yer resurslaridan foydalanishning har bir toifa bo'yicha alohida yondashuvini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Xususan, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar toifasi tarixiy ahamiyatga molik yerlar toifasidan foydalanish ahamiyati, maqsadi bilan farq qilganidek boshqa toifalar ham ma'lum jamiyat hayotidagi mo'ljallangan maqsadi bilan bir-biridan farq qiladi.

Bugungi yer resurslariga bo'lgan talabning keskin ortishi shiddat bilan rivojlanayotgan kundalik hayotimizda yer nazorati sohasiga izchil innavatsion texnologiyalar hamda yerdan foydalanishning istiqbolli takomillashtirish nuqtayi nazaridan yangi qonunchilik normalarini jamoatchilikka tadbiq etish lozimligini ko'rsatmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. So'ngi yillarda iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi mamlakat aholisining keskin ortishi bilan bog'liq kechadigan munosabatlarni takomillashtirish zaruriyatini ko'rsatmoqda. Ana shunday munosabatlarni ko'p qirrali jihatdan yerdan foydalanish jarayoni tashkil etadi. YUrtimiz aholisining soni ortishi, iqlim keskin o'zgarishi hamda iqtisodiyotni bozor sharoiti asosida rivojlantirish maqsadida jamiyatda mulkchilik shakllarining takomillashuvi yer nazoratini yuritishning o'ziga xos yondoshuvini talab etadi. Hududlarda yer qonunchiligini uzluksiz monitoring qilib borish asosida qat'iy nazorat ostida borishini ta'minlash, yer to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirishdagi kamchiliklar, yerga bo'lgan huquqlarni o'z vaqtida davlat ro'yxatidan o'tkazmaslik, yer munosabatlarida teng huquqlikni ta'minlash, yer islohoti davrida yangi yer bozorini ishonchli tarzda ochiq va shaffof ta'minlashda qator kamchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Yerdan foydalanishdagi qonun normalariga amal qilishni hamda aholi va yerdan foydalanuvchi sub'ektlar yer qonunchiligidagi o'z huquq va majburiyatlarini chuqur anglab etishlarida tushunmovchiliklarni oldini olish maqsadida ularga muntazam ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda barcha birday kuzatib qonun doirasida yerga oid shaxsiy savollariga aniq javoblar olishlari imkonini byeruvchi online platformalar faoliyatini tashkil etish muhimdir. Avvalo yer qonunchiligini ijrosini davlat nazorati tashkil etish orqali ta'minlash jarayonida mamlakatimizdagi umumiy yer fondi

yerlardan foydalanishdagi maqsadiga ko'ra bo'lingan toifalari va har bir shu toifaga tegishli yer turlari bo'yicha integratsiyalashgan yer maydonlari bo'yicha ma'lumotlar bazasi shakllantirish asosida yerdan foydalanuvchi sub'ektlar yerlari davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlari to'liq shakllanmaganligi yer resurslarini ishonchli kelajakda istiqbolli foydalanishni tashkil etish nuqtayi nazaridan boshqarish jarayonidagi muhim to'siq bo'lib qolmoqda. Xususan, Suv fondi yerlari toifasiga tegishli irrigatsiya tizimlari va ularga tegishli muhofaza zonalarining qat'iy standart bo'yicha normalari aniqlashtirilib, tegishli tashkilot va idoralar tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazmaganligi va shu ma'lumotlar Davlat kadastrlari Palatasida shakllanmaganligi oqibatida amaliyotda ushbu toifaga tegishli yerlar boshqa maqsadda foydalanish uchun aukcion orqali sotib yuborilish holatlari uchramoqda. YUrtimiz aholisini kelajakda oziq-ovqat bilan ta'minlash maqsadini o'zida mujassamlagan, boshqa maqsadlarda faoliyat olib borish yer qonunchiligi, xususan "Yer kodeksi"ning 6-bobiga muvofiq taqiqlangan "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar" toifasiga tegishli yerlar ushbu kodeks 43-moddasiga muvofiq haydalma yerlar, ko'p yillik daraxtzorlar, yaylovlar, pichanzorlar va bo'z yerlar turilariga bo'lingan bo'lib, har bir yer turi bo'yicha ma'lumotlar qishloq xo'jaligi yerlarini shakllantirilayotgan "Inola" hamda "Geoportal" ma'lumotlar bazasida to'liq shakllanmaganligi hamda ushbu toifaga tegishli barcha yer turlari davlat ro'yxatidan to'liq o'tmaganligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-fevraldagi 71-soli "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqidagi qarori ijrosini ta'minlashda avvalo xususiylashtirilmaydigan qishloq xo'jaligi barcha yerlari boshqa maqsadda foydalanish uchun xususiylashtirib byerilishini oldini olish maqsadida ushbu toifaga tegishli yer turlari to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni shakllantirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Yerlardan foydalanish maqsadiga ko'ra bo'lingan toifa yerlari orasida uchinchi toifa "Sanoat, transport, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar" jumlasidan Transport Vazirligiga tegishli avtoyo'l, temiryo'llarga tegishli muhofaza zonalarini hamda beshichi toifa "Tarixiy ahamiyatga molik yerlar" jumlasiga kiruvchi Madaniy me'ros ob'ektlari joylashgan yerlardagi muhofaza zonalarini aniqlashtirilib tegishli tashkilot va idoralar tomonidan davlat ro'yxatidan to'liq o'tkazmaganligi hamda ma'lumotlari yagona yer to'g'risidagi ma'lumotlar bazasida shakllanmaganligi ma'lum bo'lib qolmoqda. Ushbu yuqorida e'tirof etilgan holatlar yerdan foydalanishni tartibga solish, noqonuniy yer qonunbuzilish holatlarini aniqlash va eng muhimi yerdan foydalanuvchi sub'ektlar faoliyatini nazorat qilishda Davlat yer nazorati faoliyatini tashkil etishda kamchiliklar tug'dirmoqda.

Yer resurslarini kelajakda yurtimizda rivojlanish darajasini hisobga olib, yer iqtisodiy resur sifatida iqtisodiy ahamiyatini ortib borishi nuqtayi nazardan yer resurslarini boshqarish tizimini takomilashtirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Amalga oshirilayotgan ishlar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-fevraldagi “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan foydalanish va muhofaza qilish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5006-sonli Qarorida belgilangan vazifalar, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi “Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta‘minlash, yerga bo‘lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6243-sonli Farmonida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-fevraldagi “Yer uchastkalaridan foydalanishda davlat nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-138-sonli Qarori qabul qilinishi yer qonunchiligini takomillashuvi yangi yer islohoti davrida davlat yer nazorati yuritilishini yangi bosqichga olib chiqdi.

O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 83¹ va 84-moddalari, “Geodeziya va kartografiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 12-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 7-sentabrdagi PQ-4819-son, “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan foydalanish va muhofaza qilish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 24-fevraldagi PQ-5006-son va “Yer uchastkalaridan foydalanishda davlat nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 21-fevraldagi PQ-138-son qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 14-apreldagi 183-sonli “Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirish tartibi hamda Davlat geodeziya nazoratini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi Nizomlarni tasdiqlash haqida”gi Qarori asosida Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizom 1-ilovaga muvofiq:

-davlat yer nazoratini mahalliy davlat hokimiyati organlari va maxsus vakolatli davlat organlari (Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi, Qishloq xo‘jaligi vazirligi, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi) tomonidan amalga oshirish tartibi;

-davlat kadastr nazoratini Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Kadastr agentligi tomonidan amalga oshirish tartibi;

-davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshiruvchi maxsus vakolatli davlat organlarining vazifa va funksiyalari, ushbu organlar mansabdor shaxslari tarkibi, nazorat tadbirlari ishtirokchilari, ularning huquqlari va majburiyatlari, davlat yer va kadastr nazoratini tashkil etish va o‘tkazish tartibi;

-yerga oid huquqbuzarliklarni aniqlashda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish va jamoatchilik nazorati subektlarini bazaviy hisoblash miqdorining o‘n foizi miqdoridagi pul mukofoti bilan rag‘batlantirish tartibi;

-davlat yer va kadastr nazorati natijasida huquqbuzarliklar aniqlangan taqdirda, aybdor shaxslarning javobgarligi masalasi belgilandi.

Xususan, 2-bob 8-bandiga muvofiq quyidagilar davlat yer nazorati bo'yicha Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi Kadastr agentligi – yer toifasidan qat'i nazar, barcha turdagi yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmaslik holatlarini, yer uchastkalarining o'zboshimchalik bilan egallab olinishi va ushbu yer uchastkalarida o'zboshimchalik bilan imorat qurilishini aniqlash, yer uchastkasi chegaralarini o'zboshimchalik bilan o'zgartirishga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish, yer uchastkasidan maqsadli foydalanishi ustidan davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha, Qishloq xo'jaligi vazirligi – qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan foydalanishni tashkil etish va muhofaza qilish sohasida samarali davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi – yerlarning ishlab chiqarish chiqindilari va boshqa chiqindilar, kimyoviy va radioaktiv moddalar, oqova suvlar bilan ifloslanishi, tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish, rekreatsiya maqsadidagi yerlardan, suv fondi yerlaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha maxsus vakolatli davlat organlari hisoblanadi. 2-bob 9-bandiga muvofiq “Kadastr agentligi davlat kadastr nazorati bo'yicha maxsus vakolatli davlat organi hisoblanadi” – deb belgilandi. Bundan tashqari 1-ilova 4-bob 14-bandiga asosan Kadastr agentligi va uning hududiy boshqarma va bo'limlari xodimlarini yer va kadastr nazorati bo'yicha O'zbekiston Respublikasining davlat inspektorlari sifatida e'tirof etildi.

Toshkent viloyatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi “Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6243-sonli Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-fevraldagi “Yer uchastkalaridan foydalanishda davlat nazorati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-138-sonli Qarori ijrosini ta'minlash maqsadida “Toshkent viloyati hokimining, Toshkent viloyati prokurorining, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi Toshkent viloyati Adliya boshqarmasining, Kadastr agentligi Toshkent viloyati boshqarmasining, Toshkent viloyati Arxiv ishlari boshqarmasining Qo'shma farmoyishi” ishlab chiqildi. Qo'shma farmoyishda Toshkent viloyatida davlat yer nazoratini yuritish hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-fevraldagi PQ-138-sonli Qarori ijrosini ta'minlashda yer uchastkalarini byerish haqidagi qarorlarni xatlovdan o'tkazish, o'zboshimchalik bilan egallangan yer maydonlarini hamda noqonuniy qurilmalarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha ishlarni tashlik etish maqsadida viloyatda Idoralararo doimiy ishchi guruh, viloyat tashkilotlaridan tuman(shahar)larga doimiy ishchi guruh, tuman(shahar)larda Idoralararo doimiy ishchi guruhlar tashkil etildi.

Yer resurslarini boshqarish jarayonida davlat nazoratini yuritilishi davomida aniqlangan yer qonunbuzilish holatlari tizimli dastur asosida yuritilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-fevraldagi PQ-5006-sonli Qarori 10-baniga asosan:

-yerga oid huquqbuzarliklarni aniqlash, hujjatlar to'plamini shakllantirish va ularni ko'rib chiqish monitoringini yuritish bo'yicha "E-YER NAZORAT" avtomatlashtirilgan axborot tizimini yaratish;

-yerga oid huquqbuzarliklarni o'z vakolatlari doirasida ko'rib chiqish va natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni "E-YER NAZORAT" tizimiga kiritib borish maqsadida Qishloq xo'jaligi vazirligi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosining hududiy bo'linmalari, sudlar hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari axborot tizimiga integratsiya qilish;

"E-YER NAZORAT" tizimining samarali ishlashini ta'minlash, yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olish holatlarini aniqlashda jamoatchilik nazorati, nazoratchi inspektorlar va yer tuzuvchilarni rag'batlantirish shuningdek, noqonuniy holatlar to'liq bartaraf etilgunga qadar izchil nazorat olib borish mexanizmlarini nazarda tutgan holda Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizom loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritish Kadastr agentligi zimmasiga yuklatildi.

Yer uchastkalaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish sohasida nazoratni yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-fevraldagi PQ-138-sonli Qarori 1-2-bandlariga asosan prokuratura organlari zimmasiga quyidagi qo'shimcha vazifalar yuklatildi:

-yer uchastkalarini ajratish, yangi yerlarni o'zlashtirish hamda qishloq xo'jaligi muomalasiga kiritish bilan bog'liq respublika va mahalliy dasturlarda belgilangan tadbirlarning o'z vaqtida va to'liq ijro etilishi yuzasidan muntazam nazorat o'rnatish;

-qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan va mo'ljallanmagan yer uchastkalarini ajratishda Yer kodeksida belgilangan talablarga rioya qilinishini ta'minlash yuzasidan doimiy nazoratni amalga oshirish;

-mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlarini ishlab chiqish, kelishish va ro'yxatdan o'tkazishning yagona elektron – «E-qaror» tizimini doimiy ravishda monitoring qilish hamda qonunchilik hujjatlariga muvofiq bo'lmagan qarorlarga nisbatan ta'sir choralarini ko'rib borish;

-yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallash va ulardan noqonuniy foydalanish holatlarini barvaqt aniqlash hamda huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan jazoning muqarrarligi ta'minlanishi ustidan qat'iy prokuror nazoratini o'rnatish;

-yer to'g'risidagi qonunchilik hujjatlariga rioya etilishi ahvolini muntazam o'rganib borish, sohada huquqni qo'llashning yagona amaliyotini shakllantirish;

-ilg'or xorijiy tajriba asosida yerdan oqilona foydalanish bo'yicha takliflar tayyorlash;

-qishloq xo'jaligini rivojlantirish va oziq-ovqat ta'minoti jamg'armasi mablag'lari, shuningdek, sohaga yo'naltirilayotgan tegishli byudjetdan tashqari mablag'lar, xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari mablag'lari maqsadli sarflanishini o'rganib borishi.

SHuningdek, Prokuratura organlari zimmasiga yuklangan qo'shimcha vazifalar ijrosini samarali tashkil etish maqsadida Bosh prokuratura tarkibida 8 ta shtat birligidan iborat bo'lgan "Yer resurslari talon-toroj qilinishining oldini olish boshqarmasi", Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar prokuraturalarida esa umumiy soni 56 ta shtat birligidan iborat bo'lgan "Yer resurslari talon-toroj qilinishining oldini olish bo'limlari" tashkil etish vazifasi yuklatildi.

YAngi tashkil etilayotgan Boshqarma va bo'limlar prokuratura organlarining 32 ta, Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimining 15 ta, Suv xo'jaligi vazirligi tizimining 7 ta, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining 10 ta shtat birliklarini maqbullashtirish hisobidan shakllantirilishi belgilab qo'yildi.

Boshqarma va bo'limlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8 iyundagi PF-6243-son Farmoni bilan yer to'g'risidagi qonun buzilishi holatlarini barvaqt aniqlash va ularning oldini olishga qaratilgan faoliyatni muvofiqlashtirish bo'yicha Bosh prokuratura va hududiy prokuraturalarga yuklatilgan vazifalarning ijro etib borilishini tashkillashtirish vakolatini yuritmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-fevraldagi PQ-138-sonli Qarori 6-bandiga asosan Qishloq xo'jaligi vazirligi, Suv xo'jaligi vazirligi, Transport vazirligi, enyergetika vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi, Madaniyat vazirligi, Sportni rivojlantirish vazirligi, Turizm va madaniy me'ros vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, Davlat geologiya va minyeral resurslar qo'mitasi, «Hududgazta'minot» AJ, «O'ztransgaz» AJ, «O'zbekiston temir yo'llari» AJ, «O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari» AJ, «Hududiy elektr tarmoqlari» AJ:

-uch oy muddatda o'z tizimidagi korxonalar va tashkilotlarga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xatlovdan o'tkazish hamda keyinchalik doimiy ravishda yer uchastkalaridan samarali foydalanilishini o'rganib borish;

-har chorakda o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini muhofaza qilish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda aniqlangan noqonuniy holatlar bo'yicha ma'lumotlarni Bosh prokuraturaga taqdim etib borish vazifasi yuklatildi. Mazkur bandeda nazarda tutilgan vazirlik va idoralar rahbarlariga biriktirilgan yer uchastkalaridan maqsadli va oqilona foydalanilishi hamda ular talon-toroj qilinishining oldini olish bo'yicha shaxsiy mas'uliyati yuklatildi.

Natijalar. Toshkent viloyatida davlat yer nazoratini Kadastr agentligi tomonidan yuritilishi

-natijasida yer qonunbuzilish xolatlari bo'yicha aniqlangan yer qonunbuzilish holatlari - jami 1464 ta yoki 270,3 gektar. SHundan: 936 ta holatda 112,2 gektar turar uy-joylar (695 ta 85,2 gektar ekin yerda qurilgan), 338 ta holatda 108,7 gektar noturar-joylar (142 ta 43,9 gektar ekin yerda qurilgan), 190 ta holatda 49,4 gektar o'zboshimcha egallab olish (43 ta 25,2 gektar ekin yer egallangan) holatlaridan iborat.

1-rasm. Kadastr agentligining Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan aniqlangan yer qonunbuzilish holatlari.

Yer qonunbuzilish holatlarini bartaraf etish bo'yicha byerilgan yozma ko'rsatmalar - jami 1164 ta bo'lib, shundan:

- viloyat hokimligi va viloyat prokuraturasiga 18 ta ma'lumot byerildi;
- tuman (shahar) hokimlariga kiritilgan taqdimnomalar - 951 ta;
- prokuratura organlariga kiritilgan ma'lumotlar - 642 ta;
- sudlarga yuborilgan arizalar - 687 ta;
- bartaraf etilganlar - 516 ta yoki 106 gektar (37 %) ni tashkil etadi.

2-rasm. Kadastr agentligining Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan bartaraf etilgan yer qonunbuzilish holatlari.

Toshkent viloyatida yer qonunchiligiga amal qilmaslik oqibatida ma'muriy jarima qo'llash bo'yicha "Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks"(MJtK)ning 68¹ – moddasi Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni amalga oshiruvchi organga yer uchastkasiga, bino va inshootga bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun o'z vaqtida murojaat etmaslik bo'yicha jami 2 088 ta holatda 3 218 263 500 so'm ma'muriy jarima qo'llanilgan, shundan 448 238 853 so'm jarimalar undirilgan. 2022 yil 04 yanvardan boshlab jami 285 ta holatda 704 160 000 so'm ma'muriy jarima qo'llanilgan.

MJtKning 60-moddasi 2-qismi Yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish, shu jumladan ushbu yer uchastkalariga nisbatan qonuniy huquqlari mavjud bo'lmagan holda ulardan foydalanish bilan jami 354 ta holatda 5 576 850 000 so'm ma'muriy jarimalar qo'llanilgan, shundan 28 300 000 so'm jarimalar undirilgan. 2022 yil 04 yanvardan boshlab jami 121 ta holatda 1 897 750 500 so'm ma'muriy jarima qo'llanilgan.

Toshkent viloyatida aniqlangan holatlar yuzasidan Sudga da'vo arizalari kiritish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.06.2021 yildagi "Yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6243-sonli Farmoni asosida Kadastr agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan aniqlangan noqonuniy qurilmalarni buzdirish yuzasidan sud idoralariga jami 67 ta da'vo arizasi kiritilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yerda insoniyat yaralib unda jamiyat sifatida shakllanib kelmoqdaki, unga bugungi kungacha sezilarli darajada ta'sir etibgina qolmay kelajakda o'z ehtiyojlarini shaxsiy mulkiy ashyo sifatida kafolotlovchi vosita sifatida munosabatga kirisha boshladi. Vaholanki yer iqtisodiy resurs sifatida takomillashuvidan oldin birinchi galda yer ishlab chiqarish vositasi sifatida insonlarni oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishi lozim. Iqtisodiyot tarmoqlarining rivojlanishi xalq kundalik ehtiyojlarini ta'minlashi natijasida yerning bozor qiymatini yanada oshishiga olib keladi. Bu o'z navbatida yerning iqtisodiy resurs sifatidagi ro'lining ortishiga olib kelmoqda. Bunday sharoitda yer qonunchiligida teng huquqlilik asosida davlat nazoratini siyosiy, ijtimoiy, huquqiy hamda ekologik jihatdan tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Q.Rahmonov, SH.K.Narbaev, Z.M.Muqimov "Yer resurslarini boshqarish", Toshkent – 2018, TIQXMMI o'quv qo'llanma;
2. A.R.Bobojonov, A.M.Muqumov, Z.X.Xafizova "Yerdan foydalanishda integratsion boshqaruv", Toshkent – 2018, TIQXMMI o'quv qo'llanma;
3. [https:// www.lex.uz](https://www.lex.uz);
4. <https://nazorat.kadastr.uz>